

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Байбекова Мадина Махмудхановна

Муратова Карлыгаш Тоқтасовна

кандидат психологических наук, заведующая кафедрой
«Педагогика и психология» университета дружбы народов
имени академика А.Куатбекова.

докторант 1 курса образовательной программы «Педагогика
и психология» университета дружбы народов
имени академика А.Куатбекова. УДК 159.9
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747369>

Данная статья посвящена применению возможности использования современных технологии в учебном процессе для повышения его качества и эффективного освоения необходимых профессиональных навыков.

Жизнь современных детей переполнена эмоциональными нагрузками, что при неблагоприятных, стрессогенных обстоятельствах может оборачиваться психологическими срывами. Сдача экзаменов и самостоятельных работ для студентов является одним из самых стрессовых периодов в жизни студентов. Интенсивная нагрузка, страх перед неудачей и высокие ожидания от окружающих могут оказать значительное влияние на психоэмоциональное состояние студентов. Во время экзаменационного периода студенты могут испытывать разнообразные эмоциональные и физиологические реакции, среди которых наиболее распространенные такие как: эмоциональные, когнитивные, поведенческие. Длительное пребывание в состоянии стресса может иметь негативные последствия для психологического здоровья студентов: развитие тревожных расстройств, депрессия и апатия, синдром «выгорания», снижение успеваемости из-за ухудшения когнитивных функций, возможности соматические заболевания, вызванные хроническим стрессом. К сожалению, сейчас в нашем современном и инновационно-информатизационном мире многие подростки имеют отклонения нервной системы, преобладают высокий уровень тревожности, переживания душевного дискомфорта, агрессивность поведения и снижено оптимистическое восприятие будущего. Антидепрессанты стали привычными средствами «успокоительными» для снятия тревожности во время сдачи экзаменов или в самостоятельной работе учащихся [1, 56с].

Вузы также играют ключевую роль в поддержке психоэмоционального здоровья студентов. Такие как: организовывать семинары и тренинги по управлению стрессом, предоставлять доступ к психологическим службам, внедрять гибкие оценки знаний, создавать комфортные условия для учебы и отдыха, использование машинного обучения для снижения стресса у обучающихся путем поиска информации в сети или для релаксации и сосредоточенности во внимание в учебной деятельности.

Использование ИИ в образовании стало одной из самых обсуждаемых тем в последнее время. Этому стали свидетельствовать время карантина - пандемия и вызванная ей потребность в дистанционном обучении только ускорили процесс интеграции ИИ – технологий в образовательный сектор. Эти технологии не только изменяют традиционные методы преподавания, но и предлагают новые возможности для персонализационного и интерактивного обучения. ИИ активно применяется во многих сферах человеческой жизни, в том числе и в области образования, финансирования, медицины, инженерии. можно рассмотреть несколько факторов преимущества и вызовы, связанные с его внедрением. Если взять в персонализационном обучении это позволит вузам внедрить адаптируемые учебные программы под потребности каждого студента. Машинное обучение и алгоритм анализа данных могут выявить пробелы в занятиях и предлагать индивидуальные задания, материалы и рекомендации, ориентированные на уровень подготовки и интересы студентов. Эта система позволила бы студентам подобрать в обучении темп и сложность занятий в зависимости от успеваемости учащихся. [2, 104с].

Также можно будет подобрать систему для автоматизации и упрощение множеств рутинных задач для преподавателей вузов, такие как оценка работ, проверка тестов, составление расписаний и управление документооборотом. Система автоматизированного оценивания могут быстро проверить ответы студентов на тесты и задания, анализировать стиль письма также помощь в проверке плагиата. Система позволяет преподавателям тратить меньше времени на рутину и уделять больше внимания на преподавательскую деятельность или научную работу. Можно отметить, ИИ также использовать для анализа данных об успеваемости учащихся, что позволит вузам лучше понимать студентов, сложность возникновения в учебе, прогнозировать успех или проблемы. С помощью машинного обучения университеты могут анализировать поведение студентов, их посещаемость на занятиях, чтобы своевременно выявить те или иные сложности и предложить помощь в психоэмоциональной поддержке или корректировку учебного процесса. Используя множество преимуществ, использования ИИ в образовании также вызывает ряд этических и социальных вопросов. Например, автоматизированное оценивание баллов может вызвать беспокойство у студентов относительно справедливости оценок, а использование больших объемов данных – опасение о конфиденциальности информации. Важно также учитывать риск дискриминации и искажения данных, которые могут возникнуть из-за ошибок алгоритмов. Несмотря на уже достигнутые результаты ИИ все еще находится на начальных стадиях развития. Но даже этого уровня достаточно для того, чтобы преподаватели и студенты могли извлечь невероятную для себя пользу. Специалисты прогнозируют, что применение технологий ИИ и МО в ближайшем будущем станет ключевым фактором эволюции всей образовательной системы [3 , 77с].

Несмотря на быстрый темп развития инновации необходимо учитывать психоэмоциональное состояние студентов во время сдачи самостоятельных работ напрямую влияет на их успеваемость и общее благополучие. Поддержка со стороны образовательных учреждений, развитие навыков управления стрессом и здоровый образ помогут студентам успешнее справиться с экзаменационными трудностями, сохраняя при этом свое психологическое здоровье.

Список литературы

1. Н.А. Березовин., В.Т., Чепиков., М.И. Чеховский – Основы психологии и педагогики./ учебное пособие: ИнфраМ, 2011-336 с.
2. С.Фельдман- Основы проектирования и программирования./ Москва, 2005- 320 с.
3. Электронные ресурсы.